

Ensino de Física Aplicado no Ensino Médio com Intermediação Tecnológica: Uma Análise do Impacto na Formação de Alunos

Teaching of Applied Physics in High School with Technological Intermediation: An Analysis of the Impact on Student Education

Sônia Moisés da Silva^a ; Emmanoella Costa Guaraná Araujo^b; Artur Falqueto

Sonsin^c

^aDiscente, UNIR/DAEDC, CRM / soniadriago@hotmail.com

^bDocente, UNIR/DAEF, CRM / emmanoella.araujo@unir.br

^cDocente, UNIR/ DAEDC, CRM / artur.sonsin@unir.br

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo compreender a metodologia do ensino e aprendizado na disciplina de Física no 1º ano do ensino médio aplicado através do projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica – EMMTEC, assim como procurar identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos educandos. Para realizar essa análise, foi utilizada uma abordagem qualitativa e exploratória. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com educadores, observações em sala de aula e aplicação de um questionário fechado para os estudantes. As pesquisas e entrevistas foram conduzidas em três escolas públicas, todas localizadas em áreas rurais. Com base nos dados coletados, foi possível constatar que, apesar dos esforços dos monitores em intensificar as temáticas aplicadas, o aprendizado se torna complexo devido à perda do contato direto entre professor e aluno. O projeto de EMMTEC, que utiliza recursos tecnológicos para mediar o ensino, acaba gerando essa falta de interação pessoal, o que afeta o processo de aprendizagem dos estudantes.

Palavras-Chave: Mediação; Física; Ensino; Aprendizado.

Abstract

The present work aims to understand the teaching and learning methodology in the Physics discipline in the 1st year of high school applied through the High School with Technological Mediation project - EMMTEC, as well as to identify the main difficulties faced by students. In order to carry out this analysis, a qualitative and exploratory approach was used. Semi-structured interviews were conducted with educators, classroom observations were made, and a closed questionnaire was administered to the students. The research and interviews were conducted in three public schools, all located in rural areas. Based on the data collected, it was possible to observe that, despite the efforts of the monitors to intensify the applied themes, learning becomes complex due to the loss of direct contact between teacher and student. The EMMTEC project, which uses technological resources to mediate teaching, ends up generating this lack of personal interaction, which affects the students' learning process.

Keywords: Mediation; Physics; Teaching; Learning.

1. INTRODUÇÃO

A educação é compreendida como um trabalho de produção e reprodução social da existência humana, no âmbito material e espiritual, onde os protagonistas do cenário pedagógico se conectam entre si e na esfera natural e social, em contraponto, as tecnologias são resultadas da ação humana, que ao longo da história vem sendo construídas, onde expressam as relações sociais e são influenciadas por essas tecnologias [1, 2].

Compreende-se que é necessária uma política de expansão da educação básica, para se tornar efetivamente um direito de todos, inclusive dos povos do campo, onde os docentes e gestores escolares se estruturam e garantam as territorialidades e identidades sociais [3]. A escola do campo pode proporcionar uma educação que valorize a cultura, os saberes e a realidade do campo, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades e conhecimentos que os capacitam a serem agentes de transformação em suas comunidades [4].

Identificamos na LDB Brasil (2018) em relação à educação do campo que assegura o seguinte:

Art. 28: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

- Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
- Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
- Adequação à natureza do trabalho na zona rural.

As infraestruturas das escolas do campo são historicamente precárias, pois muitas ainda possuem estruturas antigas, também, uma realidade preocupante é a falta de investimento na capacitação e formação dos educadores, que prejudica na qualidade do ensino

[5]. Um dos motivos que vem causando o êxodo rural é a falta de oportunidades e infraestrutura nas regiões rurais, incluindo a falta de acesso à educação de qualidade, onde as escolas rurais estão em condições precárias, com falta de recursos, infraestrutura inadequada e capacitação de professores, resultando em baixa qualidade de ensino, automaticamente causando desânimo dos Jovens do campo em estudar [6].

O desenvolvimento educacional nas escolas do campo não tem ocorrido por causa dos entraves que vão além da infraestrutura, como a falta de profissionais, estradas precárias e de longas distâncias de suas localidades, que dificultam o acesso dos educandos à escola [7]. São problemáticas que acabam dificultando e fazendo com que as crianças e principalmente os jovens desistam de estudar [8].

Com os jovens do campo que estão cursando o ensino Médio não é diferente, devido ao sistema de mediação tecnológica aplicada nas escolas do campo a dificuldade de acesso a tecnologias faz com que a evasão do campo aumente, devido alguns fatores como a falta de equipamentos, falta internet de qualidade e até mesmo o ensino a distância, sem o profissional presente [9].

Historicamente, a educação no Brasil foi restrita à elite e sua universalização ocorreu de forma lenta e controlada, onde o Estado sempre ofereceu educação precária aos menos favorecidos, destinando recursos insignificantes para atender às camadas populares [10].

O primeiro estado a implantar o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica (EMMTEC) foi o estado do Amazonas, no ano de 2007 como base legal a LDB N.º 9.394/96, as Resoluções N.º 04/2010-CNE/CEB, N.º 2/2012-CNE/CEB, N.º 095/2003-CEE/RO e N.º 1.166-CEE/R estabelecido por meio da Portaria N.º 680/2016-GAB/Seduc, de 08/03/2016, nas escolas da rede pública estadual de ensino [11].

No ano de 2013 começaram as primeiras discussões sobre a implantação do Programa no estado de Rondônia, e no ano de 2016 foi aprovada a proposta de projeto de lei, onde iniciaram os trabalhos atendendo 85 escolas [12]. O referido projeto foi idealizado com o objetivo levar o ensino para aos alunos de regiões com difícil acesso, onde o Governo do Estado teve como justificativa para a implementação deste modelo o atendimento da demanda do ensino médio em todo o estado em lugares de difícil acesso, assim como também resolver o problema da falta de professores e reduzir os gastos públicos com a folha de pagamento de servidores públicos [13].

O ensino e aprendizagem depende muito das formas como são aplicados os ensinamentos, assim como auxiliando nas principais dificuldades, desde a interpretação até a resolução básicas de matemática

que são pré-requisitos para a compreensão dos fenômenos estudados e aplicados no estudo da Física, dificuldades essas que são comuns entre os alunos do ensino médio, sendo assim, compreender e analisar as principais dificuldades que os alunos demonstram em aulas de Física é possível a através de ações pedagógicas amenizar algumas ocorrências que desmotivam o educando [14].

A educação à distância, incluindo a educação básica, apesar de parecer promover a universalização e democratização do acesso, na verdade precariza o ensino destinado aos pobres. Isso perpetua a formação de uma classe dirigente e uma classe dirigida, em que os dirigentes recebem um ensino de qualidade e os dirigidos recebem um ensino insuficiente [10].

Nesse sentido o presente artigo foi elaborado, mediante um processo contínuo de pesquisa e reflexão sobre as práticas pedagógicas aplicadas nas escolas rurais de Rondônia onde foi implantado o projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica- EMMTEC.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Etapas da Pesquisa

Área de Estudo

A presente pesquisa se deu com 48 alunos do 1º ano do Ensino Médio e com 3 monitores de sala, que são as pessoas responsáveis por dar suporte aos alunos em sala de aula. Foram pesquisadas três escolas que aderiram ao sistema de Ensino Médio por Mediação Tecnológica-EMMTEC. Essas escolas estão localizadas em área rural, sendo uma no município de Ariquemes-RO e duas no município de Jaru-RO. Visto que todas as escolas rurais do Estado aderiram ao EMMTEC, o critério de seleção foi por ser escola próxima da região da pesquisadora.

Escolas

Durante a realização da pesquisa, encontramos alguns obstáculos nas escolas selecionadas e em suas escolas extensões, o que nos leva a fornecer codinomes em vez dos nomes reais das instituições. Portanto, referimos às escolas em questão como Escola 1, Escola 2 e Escola 3. Igualmente será apresentado codinomes para as escolas extensoras, citaremos elas como Escola Extensão 1, Escola Extensão 2 e Escola Extensão 3.

A primeira escola referida como Escola 1, está localizada no município de Ariquemes/RO, é uma escola pública que oferece educação especial, pré-escola, ensino fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano), tem em espaço escolar também o ensino médio. Essa escola é uma expansão da Escola Extensão 1, que é uma escola pública, localizada em área urbana do município de Ariquemes/RO, essa escola também oferece educação especial, ensino fundamental, ensino fundamental - anos finais (6º ao 9º ano) e ensino

Da Silva et. al. 2

médio para a cidade e também para o campo através do programa de Ensino Médio por Mediação Tecnológica-EMMTec.

A segunda escola referida como Escola 2, está localizada no município de Jaru/RO, é uma escola pública que oferece educação especial, ensino fundamental, ensino fundamental - anos finais 6º ao 9º, ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º e pré-escola, localizada em área rural do município de Jaru/RO. É uma escola, expansão da Escola Extensão 2, que é uma escola pública da área urbana do município de Jaru/RO. A escola oferece currículo voltado para o ensino fundamental e ensino médio para a cidade e também para o campo através do programa de Ensino Médio por Mediação Tecnológica-EMMTec.

A terceira escola pesquisada referida como Escola 3, fica localizada em uma área rural do município de Jaru/RO. A mesma oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É uma escola da Escola Extensão 3, que é uma escola pública da área urbana do município de Jaru/RO. A escola oferece currículo voltado para o ensino fundamental e ensino médio para a cidade e também para o campo através do programa de Ensino Médio por Mediação Tecnológica-EMMTec.

Acesso ao espaço de pesquisa

Foram feitos requerimentos e solicitações para acesso ao espaço escolar para realização da pesquisa. Essas solicitações foram feitas para vários destinatários, como exemplo para as escolas a serem observadas (Escola 1, Escola 2 e Escola 3), para as escolas extensoras (Escola Extensão 1, Escola Extensão 2 e Escola Extensão 3), SEDUC e coordenação do EMMTEC de Rondônia.

Observações

As observações foram realizadas nas salas de aula no período em que a turma se encontrava em estudo. Na busca de unificar as informações entre as escolas, procuramos interagir com os monitores de cada escola pesquisada. O primeiro acesso presencial foi na Escola 1, onde foi possível participar por toda manhã com os alunos e monitor 1, com formação em Pedagogia, onde está acompanhando essa escola há cinco anos. A princípio houve as apresentações e tivemos nosso primeiro embate, pois o Monitor 1, se apresentou e já se declarando a favor do EMMTEC e teve algumas resistências para passar algumas informações que venham ser contrárias à sua opinião.

Mesmo com algumas resistências, foi possível fazer algumas perguntas sobre a implantação do projeto EMMTEC, obtivemos algumas respostas por parte do Monitor 1 e nos mostrou algumas imagens de experimentos de física trabalhados em sala de aula (exemplo: alunos medindo PH com o suco de repolho roxo). Foi feita a observação e no dia posterior aplicado o questionário da disciplina de Física (Material suplementar).

Outra observação em sala foi na Escola 2, onde tivemos alguns bloqueios no acesso à escola, porém após alguns requerimentos e solicitações enviados para escola extensora e igualmente para SEDUC que posteriormente foi liberada a entrada na Escola 2. Não tivemos problemas com relação à receptividade da escola, assim como também por parte dos alunos e do Monitor 2, com formação em Pedagogia, que está na Escola 2 a três anos. Foram feitas algumas perguntas sobre o funcionamento do sistema EMMTEC e aplicado o questionário da disciplina de Física (Material Suplementar) no mesmo dia. Tinham muita disposição de nos ceder informações sobre o funcionamento do Projeto EMMTEC na Escola 2. As informações obtidas não divergiram muito das informações obtidas pelo Monitor 1 da Escola 1. Observamos uma divergência em uma informação fornecida pelo Monitor 1 onde relatou que, está previsto para o próximo ano o retorno das aulas online ao vivo, no entanto o mesmo diz ser só boatos, pois não existem documentos. Em relato o Monitor 2 alega que estavam em uma atividade de formação com a equipe EMMTEC na capital Porto Velho e em nenhum momento foi dito algo do tipo.

Para finalizar as observações fomos para a Escola 3. Onde foi a escola com mais complicadores para acesso à pesquisa. Os empecilhos vieram de várias partes como por exemplo a escola extensora, SEDUC, Escola 3 e até mesmo o Monitor 3. Entretanto, o acesso foi somente para a aplicação do questionário de Física (Material Suplementar). A princípio o Monitor 3 advertiu que, mesmo com a autorização superior, na “sala de aula dela” não iria permitir nossa entrada. Porém devido a um imprevisto pessoal, o Monitor 3 teve que se ausentar e foi então que a Diretora da Escola 3 autorizou nossa entrada somente para aplicação dos questionários.

Os relatos do Monitor 1 e Monitor 2 tiveram a mesma sequência de narrativas, no que se refere ao funcionamento do Projeto EMMTEC nas escolas rurais de Rondônia. Relataram que, no início as aulas eram gravadas em pendrive e aplicadas em sala de aula através de uma TV. Foram distribuídos tablets para todos os alunos terem acesso a essas aulas, porém os os tablets começaram a dar problemas técnicos e foram recolhidos, ficando somente a TV. Também relataram que nem sempre foi assim, que a mais ou menos uns três anos atrás as aulas eram ao vivo, conforme previa o projeto inicial EMMTEC, porém por conta de quebra de contrato, voltou a ser os vídeos gravados.

As aulas são gravadas por uma equipe do EMMTEC em Porto Velho, com os professores habilitados nas devidas disciplinas. Os vídeos são encaminhados com antecedência aos monitores de todo estado, para poderem estudar o material com antecedência e posteriormente aplicá-los em sala de aula. O estudo antecipado é proposto pelo motivo de que, se preciso for orientar o aluno em sala de aula, com o surgimento de dúvidas com relação a temática aplicada no momento, na justificativa de evitar perda de tempo em Da Silva et. al.

pesquisa com o professor da área para tirar a dúvida isso através de um chat ou conversas de WhatsApp que nem sempre é respondida no momento da solicitação, pois em momentos chega a demorar até 2 dias.

As vídeo aulas que são repassadas em sala de aula através de uma TV, estão disponíveis no site e podem ser vistos através de canal do EMMTec pelo YouTube, onde todos têm acesso aos conteúdos aplicados em sala de aula, inclusive os conteúdos de revisão das unidades.

Praticamente todos os meios referentes a essas turmas são envoltos a tecnologias de rede, até mesmo o contato entre a equipe do EMMTec, os monitores e alunos. Existem vários grupos de WhatsApp onde se diferenciam da equipe EMMTec de Porto Velho, com monitores de outra escola e outro com a turma monitorada.

A monitoria de todas as escolas que foram implantadas no Projeto EMMTec é aplicada por turma. Exemplo: um monitor acompanha a turma do 1º ano do ensino médio até o término do 3º ano do ensino médio. O monitor não necessariamente é habilitado nas disciplinas específicas, a exemplo disso os monitores das três escolas são todos formados em Pedagogia.

As disciplinas são divididas em unidades/módulos, com até 60 horas são divididos em duas unidades e a partir de 80 horas são três unidades, cada unidade tem em torno de 10 a 15 vídeos aula, sendo uma de revisão de unidade. São aplicadas duas unidades por vez, ou seja, duas disciplinas por vez. Exemplo, acompanhamos o primeiro período a disciplina de Filosofia e após o recreio a disciplina de Física.

Para cada unidade o aluno tem de obter 60% da média. Para fechar a média são feitas duas avaliações por unidade que vale peso 4 e uma atividade extracurricular peso 2. A cada unidade se o aluno não obter os 60% é feita uma prova final com os conteúdos da unidade em questão, se ainda assim não recuperar a média em nenhuma das unidades, é feita ao final da unidade uma prova de recuperação com os conteúdos de todas as unidades. Caso o aluno ainda assim reprove na recuperação das unidades, ele avança para o próximo ano letivo, porém refaz só a unidade perdida pelo aluno, com a chamada progressão continuada, onde paga somente a matéria da unidade que não atingiu a média.

As avaliações são aplicadas pelo monitor, onde o mesmo faz as correções e emite as notas. O monitor é quem recebe as provas escritas e o gabarito das mesmas, igualmente recebe as instruções do que é para serem feitas nas atividades extras classe. As avaliações escritas são feitas em sala de aula.

Devido ser as mesmas avaliações com os mesmos conteúdos aplicados a todas as escolas que têm EMMTec, as provas são feitas no mesmo dia, sendo Rev. Amaz. de Ens. de Física v.1 n.1. 2024

assim quando o aluno falta seja por motivos médicos ou outros é feito uma segunda chamada com um outro modelo de prova e é aplicado assim que o aluno retorna. Se mesmo assim o aluno perder a primeira e a segunda chamada, é feita a aplicação de uma terceira prova que é a que seria utilizada como avaliação da recuperação.

Tabela 1 – Resultado das notas obtidas pelos alunos e médias das três escolas.

ESCOLA 1		ESCOLA 2		ESCOLA 3	
NOME	NOTA	NOME	NOTA	NOME	NOTA
Aluno 1	1,0	Aluno 1	6,0	Aluno 1	4,0
Aluno 2	8,0	Aluno 2	6,0	Aluno 2	6,0
Aluno 3	3,0	Aluno 3	7,0	Aluno 3	6,0
Aluno 4	4,0	Aluno 4	3,0	Aluno 4	8,0
Aluno 5	2,0	Aluno 5	6,0	Aluno 5	5,0
Aluno 6	6,0	Aluno 6	7,0	Aluno 6	4,0
Aluno 7	6,0	Aluno 7	5,0	Aluno 7	6,0
Aluno 8	5,0	Aluno 8	8,0	Aluno 8	6,0
Aluno 9	4,0	Aluno 9	5,0	Aluno 9	5,0
Aluno 10	4,0	Aluno 10	8,0	Aluno 10	5,0
Aluno 11	9,0	Aluno 11	5,0	Aluno 11	8,0
Aluno 12	1,0	Aluno 12	4,0	Aluno 12	4,0
Aluno 13	2,0	Aluno 13	4,0	Aluno 13	6,0
Aluno 14	6,0	Aluno 14	9,0	Aluno 14	4,0
Aluno 15	6,0	Aluno 15	4,0	Aluno 15	4,0
		Aluno 16	7,0	Aluno 16	5,0
		Aluno 17	7,0		
MÉDIA	4,5		5,9		5,4

Assim como as avaliações são enviadas com antecedência aos monitores, as atividades extraclasse também são solicitadas antes para serem aplicadas em sala de aula ou nas dependências da escola, como por exemplo as apresentações de trabalhos e seminários, assim como os experimentos das disciplinas de Física, Química, Matemática entre outras. São executados pelos alunos com acompanhamento do monitor.

A presença do aluno em sala de aula ainda é contada, tem de ter 75% de participação. O monitor faz um relatório mensal para ser encaminhado para a equipe EMMTec em Porto Velho, relatando desde o comportamento dos alunos, as atividades dos cadernos, as avaliações e as atividades extraclasse, junto ao relato, vai em anexo fotos e vídeos dos trabalhos feitos.

Foi possível nossa participação em uma das provas de segunda chamada para 7 alunos, aplicadas pelo Monitor 1 na Escola 1. A princípio foi mostrado um vídeo aula de 15 minutos com a revisão do conteúdo aplicado anteriormente no módulo, uma síntese de cada aula aplicada durante a unidade em questão. A seguir foi aplicada a prova escrita. O Monitor 1, por vários momentos deixou o gabarito na visão dos alunos, ao final ele disse que não gosta de reprovar os “alunos dele” e que o que ele puder fazer para ajudar ele irá fazer, finalizou reforçando que é a favor do EMMTec e que “para ele” está sendo muito bom. Porém quando questionado sobre o aprendizado do aluno ele desconversou e só disse que dificuldades também existiam no presencial e que não se pode fazer nada.

Toda análise realizada mostra que a mediação tecnológica em Rondônia vem trazendo informações que caracterizam o desrespeito com a legislação que assegura o direito a uma educação específica construída pelos sujeitos do campo, assim como também a precarização do ensino e do trabalho docente e o processo de privatização da educação pública [15].

Aplicação questionário

A elaboração do questionário fechado (Material Suplementar), se deu através de uma seleção com 10 questões simples referente a disciplina de Física. Foram aplicados nas três escolas pesquisadas (Escola 1, Escola 2 e Escola 3) para 48 alunos do 1º ano do ensino médio. Sendo, 17 alunos da Escola 1, sendo dois alunos com necessidades especiais (em destaque na Tabela 1), 15 alunos da Escola 2, sendo um aluno com necessidades especiais (em destaque na Tabela 1), e 16 alunos da Escola 3.

A aplicação do questionário (Material Suplementar) se deu justamente no período em que os alunos das três escolas tinham encerrado recente a disciplina de Física e haviam feito a avaliação da disciplina de Física por meio do sistema de mediação tecnológica um dia antes da aplicação de nosso questionário (Material suplementar).

Coleta de dados

Após a aplicação dos questionários, onde os mesmos foram respondidos pelos alunos de cada escola, foi certificado que os questionários estavam devidamente preenchidos com os dados pessoais e respostas das questões nele aplicadas.

Organização dos dados

Rev. Amaz. de Ens. de Física v.1 n.1. 2024

Foram organizadas as respostas obtidas através dos questionários em uma planilha de dados, identificando cada escola, assim como identificando cada aluno com um codinome e suas respectivas qualificações.

Leitura de dados

Após a separação dos dados obtidos através dos questionários, foram feitas leituras das respostas dos alunos, buscando identificar os resultados da pesquisa em questão, como o interesse pela Física, as questões com mais dificuldades encontradas, estratégias de estudo, entre outros;

Análise dos dados

O método adotado para a análise de dados foi o de qualitativa, obtido através das observações e do questionário de Física aplicados para o 1º ano do ensino médio das três escolas (Escola 1, Escola 2 e Escola 3).

Analizamos os resultados dos dados coletados e conforme observações encontradas, foi feito um comparativo com os resultados das três escolas, destacando semelhanças e diferenças significativas.

Tabela 2. Resultados dos acertos das questões respondidas por alunos das escolas participantes da pesquisa.

QUESTÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MÉDIA
ESCOLA 1	80	33	20	40	33	80	47	40	53	20	45%
ESCOLA 2	88	53	47	35	65	100	71	65	35	35	59%
ESCOLA 3	75	69	13	38	69	94	50	56	38	38	54%

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisar os resultados dos questionários de Física aplicados para o 1º ano do ensino médio em três escolas diferentes, podemos observar que a Escola 1 obteve um desempenho melhor em relação às outras duas escolas, acertando 59% das questões. A Escola 3 também teve um desempenho relativamente bom, com 54% das questões corretas, enquanto a Escola 2 apresentou o desempenho mais baixo, acertando apenas 45% das questões (Tabela 1).

Podemos ver que as escolas tiveram desempenhos variados em cada questão, com uma mistura de resultados altos e baixos. A Escola 1 teve a melhor média geral nas questões, seguida pela Escola 3 e Escola 2. No entanto, é importante ressaltar que essas análises não levam em conta outras informações como a dificuldade das questões, a quantidade de alunos por escola, entre outros fatores. É importante considerar esses fatores adicionais antes de tirar conclusões definitivas sobre o desempenho das escolas (Figura 1).

Com base nos dados apresentados, podemos analisar os resultados das notas dos alunos e as médias das três escolas. Para Escola 1, as notas dos alunos variam de 3.0 a 9.0, com uma média de 5.9. Para Escola 2, as notas dos alunos variam de 1.0 a 9.0, com uma média de 4.5. Para Escola 3, as notas dos alunos variam de 4.0 a 8.0, com uma média de 5.4. A partir

desses resultados, podemos observar que a Escola 1 tem a maior média entre as três escolas, seguida pela

Escola 3 e depois pela Escola 2.

Figura 1 – Gráfico de percentagem de acertos do questionário das três Escolas.

Pela análise das notas obtidas nos questionários das três escolas, com base na média 6,0 necessária para aprovação, teríamos então a Escola 2 com um total de 15 alunos, sendo 6 aprovados. Para Escola 3 com um total de 16 alunos, sendo 7 aprovados. Para Escola 1 com um total de 17 alunos, sendo 10 aprovados. É importante ressaltar que a quantidade total de alunos em cada escola não tem a mesma proporção, portanto, não é possível fazer uma análise mais precisa ou comparativa entre as escolas (Figura 2).

É importante ressaltar que, embora a Escola 1 tenha obtido o melhor desempenho nos resultados obtidos, isso não significa necessariamente que se trata da escola com o ensino de Física mais eficiente. Outros fatores podem influenciar no desempenho dos alunos, como o engajamento dos estudantes, o método de ensino utilizado, o apoio dos professores, entre outros.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa conclui-se que com o propósito de levar o ensino para as escolas rurais onde há difícil acesso ou mesmo escassez de professores o projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica – EMMTEC a aprendizagem virtual não supera os entraves das escolas no campo. Além disso, o ensino à distância não oferece a mesma qualidade e igualdade de condições que o ensino presencial, comprometendo a formação dos alunos e suas oportunidades de desenvolvimento.

Figura 2 – Gráfico das notas dos alunos no questionário das três Escolas.

Esses dados mostram uma deficiência no ensino de Física, abrindo assim para questionamentos desse mesmo método para outras disciplinas. As principais dificuldades enfrentadas pelos educandos na disciplina de Física são a falta de acesso a materiais didáticos atualizados e de qualidade, a dificuldade em compreender os conceitos gerais da disciplina e a ausência de interação direta com o educador.

É evidente que o ensino por mediação tecnológica não é uma solução adequada para o aprendizado do aluno, esse modelo vai contra o que se é pensado para a educação brasileira, acaba precarizando o ensino destinado aos menos favorecidos. Ele perdura a divisão social e econômica existente, também sustenta a desvalorização dos profissionais habilitados.

No entanto, apesar dos esforços dos monitores do projeto, foi constatado que o aprendizado ainda é complexo para os estudantes. A falta de contato direto com o educador dificulta a troca de conhecimentos e a resolução de dúvidas em tempo real. Além disso, a ausência de materiais didáticos físicos faz com que os estudantes tenham dificuldade em se aprofundar nos conteúdos e realizar experimentos práticos.

Diante desses desafios, sugere-se a necessidade de investimentos na capacitação dos professores para atuarem como mediadores nesse ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, é fundamental disponibilizar recursos didáticos físicos, como livros e equipamentos, para que os estudantes possam aprimorar seus conhecimentos de forma mais completa. Apesar dos esforços do projeto, para que possa continuar com esse modelo, é necessário investir em capacitação dos educadores e fornecer recursos didáticos adequados para melhorar o aprendizado dos estudantes.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Rondônia; ao Departamento de Educação do Campo e a SEDUC/RO.

REFERÊNCIAS

- [1] M.R.N.S. Oliveira, do mito da tecnologia ao paradigma tecnológico: a mediação tecnológica nas práticas didático-pedagógicas, Revista Brasileira de Educação, (2001) 101-107. Disponível em: doi.org/10.1590/S1413-24782001000300009
- [2] E.C. de Lima Santos, L.L. de Carvalho, P.J.N. da Silva, Q. da Silva Martins, R.F. Cadillo, A Sala de Aula Invertida e a Aula Tradicional: Mistura dos métodos de ensino nas aulas de Ciências, Revista Amazônica de Ensino de Física, 1 (2023) 1-7. Disponível em: <https://periodicos.unir.br/index.php/RAEF/article/view/8014>
- [3] R. Salete, Dicionário da educação do campo, Expressão Popular. Rio de, (2012).
- [4] F. de Cândido Pereira, K.P. da Silva, Educação do Campo e o ensino da Matemática: uma relação possível, (2016). Disponível em: <http://cajapio.ufma.br/index.php/ensmultidisciplinaridade/article/view/4869>
- [5] C.H.d.S. MARIANO, O trabalho docente na Educação do Campo: desafios e possibilidades, (2014). Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/23798>
- [6] V.R. Rodrigues, O trabalho docente na educação infantil em escolas rurais, (2018).
- [7] M.A.d. Souza, F.H.T.d. Santos, Educação do campo: prática do professor em classe multisseriada, Revista Diálogo Educacional, 7 (2007) 211-227. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981416x2007000300015&script=sci_abstract
- [8] K.R. Almeida Melo, L. Alves Pereira, Acesso e permanência no ensino médio: desafios da juventude camponesa, Revista de Educação Popular, 19 (2020).

- [9] I.A. Rolim, E.C. Fiamengue, O ensino médio e o fechamento de escolas no campo: Entre a negação de direitos e a precarização da educação campesina, *Retratos de Assentamentos*, 25 (2022) 251-283. Disponível em: doi.org/10.25059/25272594/retratosdeassentamentos/2022.v25i1.441
- [10] A.S.P.d. SILVA, Ensino Médio com Mediação Tecnológica em Rondônia – EMMTEC: um estudo sob a ótica dos princípios constitucionais da educação., in, 2018.
- [11] M.M. Souza, N.B. da Rocha, G.H.M. Soares, Privatização e precarização do ensino médio em Rondônia, *Retratos da Escola*, 12 (2018) 115-127. Disponível em: doi.org/10.22420/rde.v12i22.807
- [12] M.S. Germano, A.L.A. Zuin, ENSINO MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA-EMMTEC: REESTRUTURAR PARA MERCANTILIZAR, *Revista Praxis Pedagógica*, 1 (2018) 71-92.
- [13] S. dos Santos Junio, J.Q.L. Duarte, L.D.P. de Souza, Análise da efetividade do Ensino Médio com mediação tecnológica no estado de Rondônia, *Olhar de Professor*, 24 (2021) 01-20. Disponível em: doi.org/10.5212/OlharProfr.v.24.15148.003
- [14] K.A. Kochan, Dificuldades de aprendizagem em Física, (2022).
- [15] R.C. Fernandes, A educação do campo na universidade: o direito de estudar direito na UFG (2007-2012), (2016).